

6. National position (standard) of record-keeping 01 the «General requirements to the financial reporting»: by the order of MFU from 07.02.13 №73 : www.zakon.rada.gov.ua.
7. Reta M.V. & Plyaka H.O. Suchasni problemu finansovukh rezul'tativ diyalnosti pidpruyemstv / M.V. Reta & U.O. Plyaka : <https://www.kpi.kharkov.ua/archive>.
8. Skasiuk R.V. The essence and significance of financial results in the system of development of economic activity of industrial enterprises / R.V. Skasiuk : http://www.nbu.gov.ua/portal1/natura1/npkntu_e.
9. Khendryksen Ye.S. Theory of Accounting / Ye.S. Khendrysen & M.F. Van Bred; [Пер. с англ.] / Pod red. Prof. Ya.V. Sokolova. – М. : Funansy u statystyka, 1997. - 576 p.
10. Yaremenko, L.M. General approaches to the formation and distribution of profits in the accounting of enterprises / L.M. Yaremenko // Economic Herald of the University: a collection of scientific works of scientists and post-graduate students. – 2011. – Vyp. 17/2.
11. Yaremenko, L.M. The debt component of financial safety of Ukraine in the situation of crisis events in the economy / L.M. Yaremenko, I.M. Makarchuk, N.M. Yevtushenko // Naukovui visnuk Polissya. – 2017. - № 2 (10). Ч. 1. – s. 120-126.

ДАНИ ПРО АВТОРА

Авдалян Катерина Вікторівна, аспірант кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»
вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький, Київська обл., Україна, 08401
e-mail: katya.tereshhenko.93@mail.ru

ДАНИЕ ОБ АВТОРЕ

Авдалян Катерина Викторовна, аспірант кафедри учета и налогообложения ГБУЗ «Переяслав-Хмельницький ГПУ імені Григорія Сковороди»
ул. Сухомлинского, 30, г. Переяслав-Хмельницький, Киевская обл., Украина, 08401
e-mail: katya.tereshhenko.93@mail.ru

INFORMATION ABOUT AUTHOR

Avdalian Kateryna Viktorivna, post-graduate student of Hryhorii Skovoroda Pereiaslav-Khmelnytskyi State Pedagogic University, State Higher Education Institution
30, Sukhomlynskooho str., Pereiaslav-Khmelnytskyi, Kyiv Region, Ukraine, 08401
e-mail: katya.tereshhenko.93@mail.ru

УДК 331.1:338.47

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ВЕКТОРІВ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ'ЯЗКУ

Князєва О.А.,
Шамін М.В.

Предметом дослідження виступають підходи щодо визначення орієнтирів розвитку складових потенціалу підприємства, зокрема, інтелектуального.

Метою написання статті є формування теоретичних та прикладних засад визначення стратегічних векторів розвитку інтелектуального потенціалу підприємства.

Методологія проведення роботи. Робота виконана за результатами дослідження сучасних вітчизняних і зарубіжних вчених з проблематики розвитку та оцінки інтелектуального потенціалу підприємств. Методологічною основою дослідження є методи аналізу та синтезу, емпіричні дослідження, маркетинговий інструментарій та методи лінійного програмування.

Результати роботи. Запропоновано прикладний механізм визначення векторів розвитку інтелектуального потенціалу підприємства поштового зв'язку, який містить мікро- та макроекономічні обмеження. Наведено математичну модель, яка дозволяє максимізувати параметри системи стратегічних векторів розвитку при мінімізації параметрів системи обмежень, тобто досягнути максимальної ефективності розвитку інтелектуального потенціалу в умовах існуючих обмежень.

Галузь застосування результатів. Проведення наукових досліджень та практичний дій щодо розвитку інтелектуального потенціалу підприємств в умовах невизначеності та існуючих обмежень.

Висновки. За результатами проведеного дослідження встановлено, що в науковій літературі не зустрічається поняття «стратегічні вектори розвитку інтелектуального потенціалу підприємства», що обумовило необхідність формування власного бачення цього терміну. Авторами розроблено прикладний механізм визначення векторів розвитку інтелектуального потенціалу підприємства поштового зв'язку, який містить вектори та обмеження, що характерні саме для визначеної сфери економічної діяльності. Запропонована математична модель надає змогу вибору оптимального

варіанту комбінації усіх необхідних елементів обмежень та векторів для забезпечення максимізації зростання фінансових результатів діяльності підприємства за рахунок зростання рівня розвитку інтелектуального потенціалу персоналу.

Ключові слова: інтелектуальний потенціал, стратегічні вектори розвитку, обмеження, модель, ефективність.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВЕКТОРОВ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ

Князева Е.А.,
Шамин Н.В.

Предметом исследования выступают подходы к определению ориентиров развития составляющих потенциала предприятия, в частности, интеллектуального.

Целью написания статьи является формирование теоретических и прикладных основ определения стратегических векторов развития интеллектуального потенциала предприятия.

Методология проведения работы. Работа выполнена по на базе существующих исследований современных отечественных и зарубежных ученых связанных с проблематикой развития и оценки интеллектуального потенциала предприятий. Методологической основой исследования являются методы анализа и синтеза, эмпирические исследования, маркетинговый инструментарий и методы линейного программирования.

Результаты работы. Предложен прикладной механизм определения стратегических векторов развития интеллектуального потенциала предприятия почтовой связи, который содержит микро- и макроэкономические ограничения. Приведена математическая модель, которая позволяет максимизировать параметры системы стратегических векторов развития при минимизации параметров системы ограничений, то есть достичь максимальной эффективности развития интеллектуального потенциала в условиях существующих ограничений.

Область применения результатов. Проведение научных исследований и практической деятельности в направлении развития интеллектуального потенциала предприятий в условиях неопределенности и существующих ограничений.

Выводы. В результате проведенного исследования установлено, что в научной литературе не встречается понятие «стратегические векторы развития интеллектуального потенциала предприятия», что обусловило необходимость формирования собственного видения этого термина. Авторами разработан прикладной механизм определения векторов развития интеллектуального потенциала предприятия почтовой связи, который содержит векторы и ограничения, которые характерны именно для выделенной сферы экономической деятельности. Предложенная математическая модель представляет возможность выбора оптимального варианта комбинации всех необходимых элементов ограничений и векторов для обеспечения максимизации роста финансовых результатов деятельности предприятия за счет роста уровня развития интеллектуального потенциала персонала.

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, стратегические векторы развития, ограничения, модель, эффективность.

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE DETERMINATION OF STRATEGIC VECTORS OF INTELLECTUAL POTENTIAL DEVELOPMENT FOR THE COMMUNICATION ENTERPRISE

Kniazieva O.A.,
Shamin M.V.

The subject of the study are approaches to determine the guidelines for the development of the company's potential components, in particular, the intellectual.

The purpose of the article is to formulate theoretical and applied principles for determining the strategic vectors of intellectual potential development of the enterprise.

Methodology of work. The work is performed on the results of research of modern domestic and foreign scientists on the issues of development and assessment of intellectual potential of enterprises. The methodological basis of the study is the analysis and synthesis, empirical research, marketing tools and methods of linear programming.

Results of work. The applied mechanism of determination of vectors of development of intellectual potential of postal enterprise, which contains micro-and macroeconomic constraints is offered. The mathematical model that maximizes system settings strategic vectors of system parameters while minimizing restrictions that maximizes the efficiency of intellectual capacity within the existing constraints.

The field of application of results. Conducting scientific research and practical actions on the development of intellectual potential of enterprises in conditions of uncertainty and existing restrictions.

Conclusions. The results of the study found that the scientific literature does not meet the concept of «strategic vectors of development of intellectual potential of the company», which led to the need to form their own vision of the term. The authors developed an applied mechanism for determining the vectors of intellectual potential development of the postal enterprise, which contains the vectors and restrictions that are specific for a

particular sphere of economic activity. The mathematical model allows selection of optimal variant combinations of all necessary elements and limitations vectors to ensure maximization of growth of financial performance of the company due to the increase in the development of intellectual potential staff.

Keywords: *intellectual potential, strategic vectors of development, limitations, model, efficiency.*

Актуальність теми дослідження. Інтелектуальний потенціал є вкрай важливим для розвитку будь-якого підприємства в сучасних умовах, коли економіка та суспільство переходить до інформаційного типу відносин, де інформація та знання є локомотивом зростання ефективності діяльності економічних суб'єктів. Для підприємств, що надають сучасні послугу зв'язку, зокрема, поштові, розвиток підприємства неможливий без відповідного розвинення інтелектуального потенціалу задля забезпечення освоєння нової техніки, технологій, новітніх послуг та продуктів. Але, якщо розвивати матеріально-технічний чи фінансовий потенціал підприємство в змозі практично самостійно, то розвиток інтелектуального потенціалу суттєво залежить від зовнішніх чинників – ринку праці, стану розвитку системи освіти, державних програм розвинення суспільства тощо. Тому визначення стратегічних векторів розвитку інтелектуального потенціалу підприємства є не лише актуальною, а й вкрай складною задачею для будь-якого підприємства, оскільки вона повинна вирішуватися із урахуванням як мікро-, так і макроекономічних чинників, що впливають на розвиток інтелектуального потенціалу.

Ступінь дослідження даної проблеми вченими. Аналіз наукових доробок щодо методів оцінювання та визначення векторів розвитку інтелектуального потенціалу призвів до висновку, що існує низка наукових підходів оцінювання потенціалу загалом. Ці підходи формують наукові основи та прикладні механізми цього процесу. Аналізуючи наукові надбання вітчизняних та закордонних вчених, можна помітити, що дослідження інтелектуального потенціалу здійснюється як окремо, так і в контексті вивчення усього потенціалу підприємства. У працях Дімітрової А.М., Краснокутської Н.С., Рахліна К.М. та інших [1-3] інтелектуальний потенціал розглядається як складова загального потенціалу підприємства. Тому його оцінка та визначення напрямків розвитку здійснюється у загальному баченні розвитку потенціалу. Вчені Грицуленко С.І., Мойсеєнко І.П., Нестерова О.А., Порожня В.М. [4-7] та інші присвятили свої праці безпосередньо дослідженням стану, методам оцінки та розвитку інтелектуального потенціалу, сформувавши відповідні науково-методичні основи. У працях Дем'янчук М.А. [8] сформовано методичний підхід щодо оцінки достатності інноваційного потенціалу підприємства зв'язку із урахуванням його особливостей. Перелічені вчені привнесли вагомий внесок у розвиток наукової бази та прикладних інструментів аналізу та оцінки інтелектуального потенціалу підприємства.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Недостатньо дослідженими залишаються питання щодо визначення стратегічних векторів розвитку інтелектуального потенціалу підприємства як з теоретичної, так і з прикладної точок зору.

Мета дослідження – формування наукового підґрунтя та методичного інструментарію визначення стратегічних векторів розвитку інтелектуального потенціалу підприємства зв'язку із урахуванням його особливостей та ринкових позицій. Основним завданням статті є теоретичне висвітлення сутності стратегічних орієнтирів підприємства та підходів щодо їх визначення.

Виклад основного матеріалу. Формуючи науково-методичний підхід до визначення стратегічних векторів розвитку інтелектуального потенціалу підприємства по-перше необхідно визначитися із понятійним апаратом щодо поняття «стратегічний вектор розвитку». Аналіз наукової та періодичної літератури дозволив встановити, що існує безліч публікацій, в яких зустрічається термін «стратегічний вектор розвитку». Втім, він застосовується здебільшого у прикладному сенсі для визначення пріоритетних напрямків розвитку в рамках загальної стратегії розвитку підприємств, регіонів, сфер економічної діяльності та держави. Так, у [9] стратегічні вектори розглядаються через призму загальної стратегії розвитку вищих навчальних закладів України в контексті глобалізаційних викликів сучасного освітнього простору. У [10] в якості стратегічних векторів розвитку прийняті механізми та важелі управління чинниками економічної безпеки підприємств у сучасних умовах. У [11] автори визначають стратегічні вектори екологічних змін, необхідних в державі. У Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» [12] окреслені основні вектори сталого розвитку та руху держави за пріоритетними, стратегічними напрямками, актуальними на сьогодні.

Таким чином, термін «стратегічні вектори розвитку» у наукових публікаціях зустрічаються переважно у прикладному застосуванні, а наукове обґрунтування цього поняття, як і поняття «стратегічні вектори розвитку інтелектуального потенціалу підприємства», практично відсутні. Тому вважаємо за потрібне навести власне бачення цього терміну, яке базується на синтезуванні існуючих визначень окремих складових (а саме вектор, стратегія тощо), а також осмислення прикладного значення цього поняття, що застосовується у численних публікаціях та законодавчих актах.

Вважаємо, що стратегічні вектори розвитку інтелектуального потенціалу підприємства – це кількісні та якісні виміри стану розвитку інтелектуального потенціалу підприємства, до яких необхідно рухатися, застосовуючи певні, заздалегідь визначені матеріальні та просторово-часові ресурси, задля досягнення загальних стратегічних цілей розвитку у певних соціально-економічних умовах.

Науково-методична база визначення стратегічних векторів розвитку повинна, на наш погляд, базуватися на аналізі основних параметрів, що характеризують рівень розвитку підприємства, а також обмежень, які впливають на цей розвиток. Цей процес потрібно розглядати через призму економічного розвитку підприємства. Тобто проводити аналіз та визначення стратегічних векторів з точки зору макро- та мікроекономічних чинників, що впливають на цей розвиток.

Наукові та методичні основи визначення та оцінювання рівня розвитку інтелектуального потенціалу підприємства на мікрорівні полягають в оцінці фінансових результатів його діяльності та оцінці потенційних можливостей розвитку інтелектуального потенціалу. Відповідний методичний апарат, розроблений авторами та наведений у [13], надає змогу визначити стан та потенційні можливості розвитку інтелектуального потенціалу конкретного підприємства.

Визначення макроекономічних чинників, що впливають на склад стратегічних векторів, доцільно здійснювати з огляду на загальну стратегію розвитку сфери економічної діяльності в країні або на міжнародному рівні. Вибір масштабу макроекономічних чинників залежить від конкретної сфери економічної діяльності, до якої належить підприємство.

Пропонуємо в якості критерію вибору масштабу показник співвідношення обсягів товарів чи послуг, які реалізуються (чи надаються) в країні та поза її межами. Розглянемо найбільш типові випадки:

1. Якщо підприємства займаються господарчою діяльністю лише в середині країни, то у цьому випадку доцільно спиратися на загальну стратегію розвитку сфери економічної діяльності в країні.

2. Якщо діяльність носить міжнародний характер, тобто підприємства експортують товари та послуги, не втручаючись у закордонну логістичну, інформаційну та інші системи, тут доцільно також спиратися на загальнонаціональну стратегію розвитку сфери економічної діяльності, але урахувати можливі міжнародні чинники (наявність квот, ембарго, санкцій, інші геополітичні чинники).

3. У випадку, коли підприємства на постійній основі є суб'єктами міжнародної мережі (торгівельної, інформаційної тощо), при формуванні набору стратегічних векторів розвитку необхідно урахувати міжнародні стратегічні напрямки та цілі. В іншому випадку такі підприємства можуть бути виключені з цієї мережі.

Коли мова йде про надання послуг поштового зв'язку, має місце останній випадок, оскільки підприємства поштового зв'язку об'єднані єдиною логістичною та інформаційною мережею як на рівні держави, так і на міжнародному рівні, що засвідчено Уставом Всесвітнього поштового союзу (ВПС) [14]. Недотримання основаних положень Всесвітньої конвенції ВПС може призвести до ізолювання держави з міжнародного поштового простору.

Виходячи з вищесказаного, необхідно спиратися переважно на макроекономічні чинники, що впливають на склад стратегічних векторів для підприємства поштового зв'язку. До того ж, спираючись на Статут ВПС, усі національні підприємства повинні формувати власну стратегію розвитку, урахувачи загальну стратегію ВПС. Тому такий підхід урахує і національні чинники, які корельовано із міжнародними.

Таким чином, формується система стратегічних векторів розвитку, яка містить два рівня – мікро- так макроекономічний, яка у математичному вигляді формулюється таким чином:

$$\begin{cases} F_{\text{micro}} = \{f^1_{\text{micro}}, f^2_{\text{micro}}, \dots, f^n_{\text{micro}}\}, \\ F_{\text{macro}} = \{f^1_{\text{macro}}, f^2_{\text{macro}}, \dots, f^n_{\text{macro}}\} \end{cases}$$

де f_{micro} та f_{macro} - відповідні мікро- та макроекономічні вектори, отримані в результаті аналізу макросередовища та міжнародних стратегій розвитку сфери економічної діяльності, а також аналізу рівня розвитку потенціалу підприємства (у даному випадку інтелектуального); n – кількість стратегічних векторів.

Спираючись на наведений підхід, дані, отримані в результаті попереднього аналізу інтелектуального потенціалу підприємства поштового зв'язку, а також на стратегічні вектори розвитку ВПС, наведені у [15], в роботі сформульовано прикладний механізм визначення векторів розвитку інтелектуального потенціалу підприємства поштового зв'язку (рис. 1).

Таким чином, для підприємства поштового зв'язку на мікроекономічному рівні необхідним є розвиток таких складових:

- креативна – підвищення творчої та інтелектуальної складової праці, модернізація технологічної бази та впровадження сучасних методів спілкування в мережі, розвинення корпоративної культури та системи корпоративного управління тощо. Це є необхідним для впровадження новітніх технологій, інтегрованих з ІКТ та фінансовими продуктами та послугами;

- особистісна – підвищення активності працівників щодо участі в управлінні підприємством, кар'єрного росту, навчання, самовдосконалення як професійного, так і особистого. Розвиток цієї складової забезпечить вдалу корпоратизацію підприємства, перехід його до нової організаційної структури, що притаманна крупним корпораціям, якою фактично є ПАТ «Укрпошта»;

- освітня – збільшення кількості працівників, які мають другий (магістерський) та третій (доктор філософії) рівень освіти, освоєння додаткових компетенції, впровадження наставництва. Це забезпечить сталий розвиток підприємства з одного боку і підвищить середню заробітну плату з іншого.

Аналіз стратегічних цілей ВПС дозволив узагальнити макроекономічні чинники, а саме:

- формування мережевої інфраструктури, яка базується на конвергенції із ІКТ. Це потребує підвищення кваліфікації та освіти працівників;

- інтеграція з фінансовими ринками та ринками електронної комерції. Цей вектор вимагає удосконалення особистісних якостей та підвищення освітнього рівня з метою забезпечення якості послуг та обслуговування споживачів у відділеннях (особливо це стосується контактного персоналу);

- залежність зарплати від портфелю продуктів та їх якості вимагає зростання освітньої та особистої складової, оскільки від особистих якостей залежить якість обслуговування, а від освітніх – якість послуг;

- корпоратизація підприємств, ініціювання співробітництва на усіх рівнях вимагає підвищення особистісної та креативної складової потенціалу, що забезпечить переорієнтацію на нову систему управління. Також необхідним є удосконалення емоційних чинників як запоруки сталого емоційного середовища, в якому буде розвиватися нова система управління та відбуватися адаптація та розвиток працівників.

Рисунок 1. Прикладний механізм визначення векторів розвитку інтелектуального потенціалу підприємства поштового зв'язку (розроблено авторами)

Підсумком проведеної систематизації є визначення стратегічних векторів розвитку підприємства з точки зору його інтелектуального потенціалу. У даному випадку, урахувавши значущість низки мікроекономічних складових (а саме особистісних, освітніх та креативних) у розвитку макроекономічних векторів, можна вважати за доцільне виокремлення саме цих складових в якості стратегічних векторів розвитку. Фізична складова інтелектуального потенціалу має відношення до усіх складових, оскільки працівник не в змозі якісно виконувати свої обов'язки, знаходячись на лікарняному чи маючи хронічні хвороби. Емоційна складова аналогічно має стосунки із усіма вищезначеними складовими та впливає на їх розвиток прямо чи опосередковано, оскільки емоційні чинники є важливими в структурі інтелектуального потенціалу сучасного підприємства. Втім, реалії сучасності вимагають розвитку в першу чергу векторів f^1_{micro} - f^3_{micro} . У випадку отримання інших результатів за мікроекономічним аналізом чи зрушення макроекономічних векторів у бік складових f^4_{micro} та/чи f^5_{micro} стратегічні вектори зміняться відповідно.

Виходячи з проведеного аналізу, інтегральна функція стратегічних векторів розвитку отримує такий вигляд:

$$Fv = \{fv 1; fv 2, fv 3\}$$

де $fv 1$ – освітній вектор розвитку;

$fv 2$ – креативний вектор розвитку;

$fv 3$ – особистісний вектор розвитку.

Окрім стратегічних векторів, необхідним є визначення існуючих обмежень розвитку підприємства за означеними векторами.

Обмеження, які існують в ході розвитку будь-якого підприємства чи його складових, описані у численних наукових працях та мають вигляд економічних, політичних, соціальних, регуляторних та інших обмежень. Втім, конкретизація цих обмежень, а також встановлення їх вагомості для подальшого розвитку за визначеними стратегічними векторами, потребує аналізу не лише внутрішнього, а й зовнішнього середовища. Узагальнену картину існуючих обмежень розвитку інтелектуального потенціалу підприємства можна зобразити у вигляді рис. 2.

Рисунок 2. Загальні обмеження щодо розвитку інтелектуального потенціалу підприємства (розроблено авторами)

У математичному вигляді обмеження, як і стратегічні вектори розвитку, також можна навести у вигляді системи функціоналів вигляду:

$$\begin{cases} F_{\text{internal}} \text{ limit (il)} = \{f^1_{il}, f^2_{il}, \dots, f^i_{il}\} \\ F_{\text{external}} \text{ limit (el)} = \{f^1_{el}, f^2_{el}, \dots, f^i_{el}\} \end{cases}$$

де $F_{\text{internal}} \text{ limit (il)}$ та $F_{\text{external}} \text{ limit (el)}$ - відповідні внутрішні та зовнішні обмеження; i – кількість обмежень.

Визначення кількості та змістовного наповнення обмежень може бути здійснено шляхом аналізу внутрішньої та зовнішнього середовища підприємства.

Для визначення внутрішніх обмежень доцільно проводити фінансово-економічний аналіз із використанням, наведених у бухгалтерський та управлінський звітності. Аналіз фінансової звітності ПАТ «Укрпошта» за даними [16] свідчить про перевищення динаміки зростання витрат до зростання доходів, скорочення прибутку, зростання плинності кадрів на фоні скорочення витрат на їх навчання та підвищення кваліфікації. При цьому має місце досить низькі показники якості кадрового складу з точки зору освітнього рівня та середнього віку. Таким чином, можна виокремити два першорядних обмеження - це фінансові ресурси та якість кадрового складу. Тобто функціонал внутрішніх обмежень набуває наступного вигляду:

$$F_{\text{internal}} \text{ limit (il)} = \{f^1_{il}, f^2_{il}, f^3_{il}\},$$

де f^1_{il} – фінансові обмеження;

f^2_{il} – якісні обмеження;

f^3_{il} – технічні обмеження (кваліфікація персоналу та якість підготовки кадрів).

Для аналізу зовнішнього середовища можна скористатися відомим інструментарієм, а саме SWOT-аналізом, PEST-аналізом, ADL матрицею та іншими маркетинговими інструментами, які дозволяють визначити зовнішні обмеження розвитку підприємства.

Таблиця 1. SWOT – аналіз ПАТ «Укрпошта»

<p>Сильні сторони: популярність бренду: національне підприємство, надійність, багаторічна історія підприємства; довіра клієнтів до підприємства; добре розвинена інфраструктура; досяжність мережі: близько до клієнта; великий потік клієнтів у поштові відділення</p>	<p>Слабкі сторони: важке фінансове становище підприємства в наслідок державного регулювання тарифів на універсальні послуги; відсутність гнучкості в управлінні витратами; неоптимальна інфраструктура; брак компетенції працівників у розвитку нових послуг; слабка база інформаційних технологій і технічна база</p>
<p>Перспективи: створення нових послуг / розвиток послуг з використанням електронних каналів; можливість розвитку в сегментах кур'єрських та фінансових послуг роздрібної торгівлі; інтеграція із фінансовими та/чи торговельними мережами; розвиток каналів постачання, інтегрованих з ІКТ</p>	<p>Загрози: ризик втрати кращих працівників з причини неконкурентних зарплат; вихід на ринок нових операторів, що надають більш якісні послуги; залежність фінансових результатів від якості послуг та обслуговування, кваліфікації працівників.</p>

Джерело: власні розробки авторів

Проведений SWOT-аналіз (табл. 1) свідчить про те, що більш істотними обмеженнями є слабка технологічна та технічна база, яка не встигає за розвитком технологій надання послуг та загальними темпами розвитку НТП. Також проблемними є якість кадрового складу через низькі зарплати, які регламентує держава. Фінансові результати суттєво залежать від державного регулювання тарифів, тому це також є значною зовнішньою проблемою, особливо в умовах конкуренції, коли інші оператори формують свою тарифну політику з огляду на витрати. Так, вартість пересилання листа ПАТ «Укрпошта» майже у вісім разів нижче, ніж у конкурентів та не завжди покриває витрати на надання послуги. Але державне регулювання тарифу на цю послугу не дозволяє підприємству підвищити тариф до рівня «собівартість+прибуток».

Отже, SWOT – аналіз виділяє фінансові, якісні, кадрові та часові обмеження.

PEST – аналіз діяльності ПАТ «Укрпошта» свідчить про наявність зв'язку між якістю послуг та технологічною базою, а також кваліфікацією персоналу. Це, у свою чергу, впливає на рівень конкурентоспроможності та фінансові результати. Також важливим є фактор часу, оскільки підприємство, яке має велику мережу та численний персонал в наслідок застарілої системи управління не завжди встигає на темпами НТП. Таким чином, основними обмеженнями за результатами PEST – аналізу є часові та технологічні (якість технологічної бази та кадрового складу). Також важливими є фінансові обмеження та соціальні чинники, а саме зсув пріоритетів у бік надання переваги послугам ІКТ, що також зводиться до технологічних обмежень підприємства.

Таблиця 2. PEST – аналіз ПАТ «Укрпошта»

<i>політичні чинники:</i> наявність розгалуженої мережі по всьому світу; втручання державі в діяльність підприємства з огляду на державний статус підприємства; регламентація організаційної структури; скорочення поштових потоків через політичні конфлікти	<i>економічні чинники</i> залежність фінансових результатів від державного регулювання тарифів, якості, рівня заробітної плати тощо; залежність фінансових результатів від якості роботи численного персоналу, їх кваліфікації; брак часу на здійснення реформ в умовах швидкого розвитку конкуренції
<i>соціальні чинники</i> низький платоспроможний попит населення; зсув пріоритетів споживачів у бік отримання новітніх послуг на базі ІКТ; плинність кадрів, в т.ч. в наслідок трудової міграції за кордон.	<i>технологічні чинники</i> брак технологічних інновацій та кваліфікованих працівників, що негативно впливає на якість; низькі темпи інформатизації підприємства, підвищення кваліфікації кадрів.

Джерело: власні розробки авторів

Для проведення аналізу за матрицею ADL визначимо, що підприємство знаходиться на стадії зрілості, яка близька до стадії спаду. Але, відповідно до Стратегії фундаментальної трансформації Укрпошти 2017-2121 р. [17], планується суттєво оновити портфель послуг, методи управління, підвищити індивідуальну продуктивність персоналу тощо. Тому можна вважати, що стадія зросту перейде до стадії оновлення. Виходячи з цього, матриця ADL для ПАТ «Укрпошта» має такий вигляд (табл. 3).

Наведений аналіз свідчить, що основними обмеженнями на поточної стадії життєвого циклу підприємства є:

- часові – необхідність прийняття швидких рішень щодо подальшого розвитку чи спаду;
- фінансові – визначення джерел фінансування оновлення продуктового портфелю, методів управління, маркетингу тощо;
- технологічні – відновлення технологічної бази відповідно до сучасних тенденції НТП та вимог споживачів (якість матеріально-технічної бази).

Таблиця 3. ADL матриця ПАТ «Укрпошта»

Фактор	Стадія життєвого циклу			
	Народження	Ріст	Зрілість	Спад
Продуктова лінія	Базова	Різноманітна	Оновлена	Скорочується
Кількість конкурентів	Зростаюче	Велике й зростаюче	Постійні конкуренти	Скорочується
Розподіл ринку	Фрагментарне	Фрагментарне, трохи лідерів	Концентрація	Подальша концентрація
Стабільність частки ринку	Непостійна	Позиції лідерів міняються	Закріплена частина	Висока
Технологія	Розробка продукту	Розширення продуктової лінії	Відновлення продуктової лінії	Мінімально необхідна
Основні обмеження	Фінансові, кадрові, маркетингові	Опір конкурентів, вимоги споживачів	Необхідність знаходження фінансових ресурсів на швидке оновлення продуктового портфелю	Знаходження оптимального рішення щодо подальшого існування чи ліквідації

Джерело: [16, 17] та власні розробки авторів

Проведений аналіз дозволяє визначити основні обмеження в розвитку підприємства, що обумовлені впливом зовнішнього середовища. Система обмежень набуває такого вигляду:

$$\begin{cases} F_{\text{internal}} \text{ limit (il)} = \{f_{\text{il}}^1, f_{\text{il}}^2, f_{\text{il}}^3\} \\ F_{\text{external}} \text{ limit (el)} = \{f_{\text{el}}^1, f_{\text{el}}^2, f_{\text{el}}^3\} \end{cases}$$

До тих обмежень, які є визначені більш типовими з точки зору усіх видів проведеного аналізу, можна віднести фінансові, часові та якісні. Таким чином, інтегральній функціонал обмежень набуває наступного вигляду:

$$F = \{f_{1l}, f_{2l}, f_{3l}\},$$

де f_{1l} – фінансові обмеження;

f_{2l} – техніко-технологічні обмеження;

f_{3l} – обмеження часу.

Виходячи з результатів, отриманих в ході визначення стратегічних векторів та існуючих обмежень, система функціоналів набуває такого вигляду:

$$\begin{cases} F_1 = \{f_{1l}^1, f_{2l}^1, f_{3l}^1\} \\ F_v = \{f_{v1}^1, f_{v2}^1, f_{v3}^1\} \end{cases}$$

Вирішення наведеної системи можливо здійснити за допомогою методів лінійного програмування. Задача полягає в тому, щоб максимізувати параметри системи стратегічних векторів розвитку при мінімізації параметрів системи обмежень, тобто досягнути максимальної ефективності розвитку інтелектуального потенціалу (F_p) в умовах існуючих обмежень.

Показник ефективності F_p залежить від обох груп чинників - як від обмежень, так і векторів. Тоді задача формулюється таким чином: при заданих умовах f_{1l}, f_{2l}, f_{3l} знайти такі елементи рішення f_{v1}, f_{v2}, f_{v3} , що обертають показник F_p на максимум.

Можна записати цю залежність у вигляді:

$$F_p = F(f_{v1}, f_{v2}, f_{v3}) \rightarrow \max$$

за умов

$$F = \{f_{1l}, f_{2l}, f_{3l}\} \leq 0$$

Тобто задача зводиться до вибору оптимального варіанту комбінації усіх необхідних елементів обмежень та векторів для забезпечення максимізації функції F_p . У нашому випадку максимум функції F_p можна вважати зростання фінансових результатів діяльності підприємства за рахунок зростання рівня розвитку інтелектуального потенціалу персоналу і, як наслідок, ефективності його діяльності.

Для побудови математичної моделі розв'язання задачі необхідно визначити параметри управління: ті компоненти плану, що підлягають вибору, критерій якості плану F_p , який мають оптимізувати, і обмеження, які виникають. Як вже визначалося, модель має характеристики двох типів - характеристики середовища, які визначають умови роботи (обмеження), і параметри управління, що визначають доцільну поведінку системи в цьому середовищі (стратегічні вектори розвитку). При цьому бажано таким чином мінімізувати сукупність обмежень, щоб забезпечити оптимальний розвиток системи за усіма векторами розвитку, тобто визначити область припустимих рішень.

За цих умов доцільно визначити критерій ефективності рішень з точки зору вибору оптимального набору обмежень. У нашому випадку ми маємо три ключові обмеження – це фінанси, якість та час. Припустимо, що усі ці обмеження прагнуть до мінімуму. Але це принципово неможливо як в межах задачі, так і з точки зору економічних закономірностей. Тобто неможливо максимізувати загальні результати, затративши мінімальну кількість фінансів, за допомогою низькотехнологічних активів та малокваліфікованого персоналу та за короткий термін. Але можна припустити, що за умов задачі можна мінімізувати один з трьох критеріїв існуючих обмежень. Тобто рішення зводиться до знаходження такої оптимальної комбінації f_{il} , при якій хоча б одно з обмежень мінімізується, забезпечуючи при цьому максимізацію F_p . Таким чином отримуємо:

$$f_{il} \rightarrow \max (opt), i = \overline{1, n-1},$$

де n – кількість обмежень.

У нашому випадку кількість обмежень становить три. Таким чином, воліють до максимуму (чи оптимуму) дав з трьох, а третій можна мінімізувати.

Вибір того критерію, яким можна зневажити (мінімізувати) залежить від стратегічної мети. Тобто обирається для мінімізації таке обмеження, яке за результатами ситуаційного аналізу вчинить меншу шкоду для результатів діяльності підприємства. Наприклад, якщо ми бажаємо отримати кваліфіковані кадри із високим інтелектуальним потенціалом, то потрібно усвідомити, що можуть існувати такі варіанти вирішення задачі:

- отримання результатів (кваліфікованих кадрів) швидко, але це вимагатиме суттєвих витрат та оновлення технологічної бази;
- економія фінансових ресурсів призведе до тривалого часу підготовки чи пошуку кадрів та проблем із впровадженням технологічної бази;
- затримки з модернізацією технологічної бази зекономлять фінансові ресурси, але призведуть до погіршення якості кадрового складу та розвитку інтелектуального потенціалу.

Визначення певного обмеження, яке доцільно мінімізувати, є окремою науковою задачею, вирішення якої потребує окремих досліджень і буде здійснено у подальшому.

Висновки. Розвиток інтелектуального потенціалу підприємства у значній мірі обумовлює його загальний сталий розвиток та адекватну інтеграцію в сучасний інформаційний простір. Визначення стратегічних векторів розвитку інтелектуального потенціалу повинно базуватися не лише на пріоритетах самого підприємства, а й на домінантах та маркерах розвитку держави та міжнародного оточення. Тому у статті запропоновано авторський підхід до визначення стратегічних векторів розвитку інтелектуального потенціалу підприємства, який базується на визначенні макро- та мікроекономічних параметрів, що формують вектори розвитку, із урахуванням існуючих обмежень. Запропоновано математичну модель максимізації ефективності розвитку інтелектуального потенціалу підприємства в умовах існуючих обмежень. Модель базується на використанні методів лінійного програмування та дозволяє здійснити вибір оптимального варіанту комбінації усіх необхідних елементів обмежень та векторів розвитку для забезпечення максимізації функції ефективності.

У подальших дослідженнях планується формування методичних підходів щодо визначення шляхів мінімізації існуючих обмежень.

Список використаних джерел

1. Димитрова А.Н. Определение и оценка инновационного потенциала промышленных предприятий / А.Н. Димитрова // *Економіка: проблеми теорії та практики*. – 2006. – Вип. 213. – С. 633–639.
2. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посібник / Н. С. Краснокутська. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.
3. Рахлин К.М. Потенциал организации как основа ее конкурентоспособности / К. М. Рахлин, О. Ю. Серова. – М.: Экономика, 2004. – 198 с.
4. Грицуленко С.І. Інтелектуальний потенціал в інноваційній моделі розвитку оператора зв'язку: дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.04 «Економіка та управління (за видами економічної діяльності)» / Грицуленко Світлана Іванівна. – Одеса, 2007. – 228 с.
5. Мойсеєнко І. П. Формування інтелектуального потенціалу підприємства / І. П. Мойсеєнко // *Обліково-аналітичні системи суб'єктів господарської діяльності в Україні: Науковий збірник*. – Львів: Інтереко, 2005. – С. 117–122.
6. Нестерова О.А. Оценка интеллектуального потенциала трудовых ресурсов: автореф. дис. на соискание ученой степени кан. экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)» / Нестерова Оксана Анатольевна – Томск, 2011. – 24 с.
7. Порохня В.М. Інтелектуальний капітал економічного зростання: навчальний посібник / В. М. Порохня. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – 568 с.
8. Дем'янчук М.А. Теоретичні засади визначення достатності інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства зв'язку / М.А. Дем'янчук // *Економічні інновації: Вип. 45*. – Одеса : Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2011. – С. 68–78.
9. Галько Л.Р. Стратегічні вектори розвитку вищих навчальних закладів України в контексті глобалізаційних викликів сучасного освітнього простору / Л.Р. Галько // *Вісник одеського національного університету. Серія: економіка*. – 2015. – Т. 20, вип. 1(1). – С. 36–41.
10. Вівчар О.І. Стратегічні вектори розвитку формування механізму управління соціогуманітарними чинниками економічної безпеки підприємств у сучасних посттрансформаційних умовах / О.І. Вівчар // *Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання*. – Миколаїв, 2017. – Вип. 20. – С. 263-268.
11. Галушкіна Т.П. Стратегічні вектори «зеленого» зростання (на прикладі Одеської області) / Т.П. Галушкіна, А.В. Яцков // *Економічні інновації: Зб. наук. пр.* – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2014. – Вип. 58. – С. 75-86.
12. Програма президента П.Порошенка «Стратегія 2020» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/512173782250352>
13. Шамін М.В. Науково-методичні підходи щодо оцінки інтелектуального потенціалу підприємства / М.В. Шамін // *Молодий вчений*. – № 10 (50), 2017. – С. 1100-1105.
14. Статут, Додатковий протокол до Статуту, Конвенція Всесвітнього поштового союзу. – Пекін, 1999. – 439 с.
15. *Istanbul World Postal Strategy 2017–2020. Sait Universal Postal Union* [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://news.upu.int/insight/world-postal-strategy>
16. Основні показники фінансової діяльності ПАТ «Укрпошта». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://ukrposhta.ua/pro-pidpriyemstvo/riczni-zviti>
17. Стратегія фундаментальної трансформації Укрпошти 2017-2121 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://ukrposhta.ua/>

References

1. Dimitrova A.N. Definition and an estimation of innovative potential of the industrial enterprises / A.N. Dimitrova // *Economics: problems of theory and practice*. - 2006. - Rel. 213. - P. 633-639.
2. Krasnokutska N.S. Potential of the enterprise: formation and an estimation. The manual / N.S. Krasnokutska. - Kiev: Center of the educational literature, 2005. - 352 p.

3. *Rahlin K.M. Organisation potential as a basis of its competitiveness / K.M. Rahlin, O.Y. Serova. - M: Economy, 2004. - 198 p.*
4. *Gritsulenco S.I. Intellectual potential in innovative model of development of a communications service provider: the dissertation on competition of scientific degree of Ph.D. (Econ.Sci.): 08.00.04 «Economy and management (by kinds economic activity)» / Gritsulenco Svetlana Ivanovna. - Odessa, 2007. - 228 p.*
5. *Moiseenko I.P. Formation of intellectual potential of enterprise / I. P. Moiseenko // Registration and analytical systems of subjects economic activity in Ukraine. - Lviv: Intereco, 2005. - P. 117-122.*
6. *Nesterova O. A. An estimation of a intellectual potential of a manpower: the author's abstract on scientific degree competition Ph.D. (econ. Sci.): a specialty 08.00.05 «Economy and management of a national economy (work economy)» / Nesterov Oksana Anatolevna - Tomsk, 2011. - 24 p.*
7. *Porohnja V.M. The intellectual capital of economic growth: the manual / V.M. Porohnja. - Zaporozhye: KPU, 2012. - 568 p.*
8. *Demjanjuk M. A. Theoretical bases of definition sufficiency innovatively investment potential of telecommunications agency / M.A. Demjanjuk // Economic innovations. – Rel. 45. - Odesa: Institute of Market Problems and Economic & Ecological Researches, NASci, of Ukraine, 2011. - P. 68-78.*
9. *Galko L.R. Strategic vectors of development of higher educational institutions of Ukraine in a context of globalisation calls of modern educational space / L.R. Galko // Odesa national university herald. Series economy. - 2015. - T. 20, rel. 1 (1). - P. 36-41.*
10. *Vivchar O. I. Strategic vectors of development of formation of the mechanism of management of socially humanitarian factors of economic safety of the enterprise in modern after transformation conditions / O.I. Vivchar // Global and national problems of economy. - Nikolaev, 2017. - Rel. 20. - P. 263-268.*
11. *Galushkina T.P. Strategic vectors of «green» growth (on an example of the Odessa area) / T.P. Galushkina, A.V. Jatskov // Economic innovations. - Odesa: Institute of Market Problems and Economic & Ecological Researches, NASci, of Ukraine, 2014. - Vip. 58. - P. 75-86.*
12. *The program of president P.Poroshenko «Strategy 2020». [Electron resource]. – Access mode: <https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/512173782250352>*
13. *Shamin M.V. Scientific-methodical approach to an estimation intellectual potential of enterprise / M.V. Shamin // Young scientist. - № 10 (50), 2017. - P. 1100-1105.*
14. *The charter, the Additional report to the charter of the World postal union. - Pecin, 1999. - 439 p.*
15. *Istanbul World Postal Strategy 2017–2020. Sait Universal Postal Union [Electron resource]. – Access mode: <http://news.upu.int/insight/world-postal-strategy>*
16. *The basic indicators financial activiti the PJС «Ukrposhta». [Electron resource]. – Access mode: <http://ukrposhta.ua/pro-pidpriyemstvo/richni-zviti>*
17. *Strategy of fundamental transformation of Ukrposhta 2017-2121 rivers [Electron resource]. – Access mode: <http://ukrposhta.ua/>*

ДАНІ ПРО АВТОРІВ

Князєва Олена Альбертівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства та корпоративного управління

Шамін Микола Вікторович, аспірант кафедри економіки підприємства та корпоративного управління
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
вул. Кузнечна, 1, м. Одеса, 65029, Україна
e-mail: 7234275@gmail.com

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ

Князева Елена Альбертовна, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики предприятия и корпоративного управления

Шамин Николай Викторович, аспирант кафедры экономики предприятия и корпоративного управления
Одесская национальная академия связи им.А.С. Попова
ул. Кузнечная, 1, г. Одесса, 65029, Украина
e-mail: 7234275@gmail.com

DATA ABOUT THE AUTHORS

Kniazieva Olena Albertovna, D.Sc.(Economics), Professor, Professor of the Department of Business Economics and Corporate Management

Shamin Micola Victjrovich, post-graduate student of Department of Business Economics and Corporate Management

Odessa National Academy of Telecommunications n.a. O.S.Popov
1, Kuznechna street, Odessa, 65029, Ukraine
e-mail: 7234275@gmail.com